

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI
FUQARO MUHOFAZASI INSTITUTI**

**“XALQARO TABIIY OFATLAR XAVFINI KAMAYTIRISH
KUNI”GA BAG‘ISHLAB, “O‘ZBEKISTONDA IQLIM
O‘ZGARISHI BILAN BOG‘LIQ FAVQULODDA
VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA OQIBATLARINI
KAMAYTIRISH MASALALARI”**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

TOSHKENT-2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI
FUQARO MUHOFAZASI INSTITUTI**

**“XALQARO TABIIY OFATLAR XAVFINI KAMAYTIRISH KUNI”GA
BAG‘ISHLAB, “O‘ZBEKISTONDA IQLIM O‘ZGARISHI BILAN
BOG‘LIQ FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA
OQIBATLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI” MAVZUSIDA
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

Toshkent – 2023

M U N D A R I J A

1	Sh.X.Djo'rayev	FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRI O'RINBOSARINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA SO'ZLAGAN NUTQI.....	3
2	Djefri Idjumba	UNICEF BOLALAR XAYRIYA FONDINING O'ZBEKISTONDAGI VAKOLATXONASI BOSHIG'I O'RINBOSARINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA SO'ZLAGAN NUTQI.....	4
3	A.X.Qo'ldoshev N.N.Nazarova	O'ZBEKISTONDA IQLIM O'ZGARISHI MUAMMOLARI VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	5
4	X.N.Alibayev, B.F.Xikmatov	TO'G'ONLI KO'LLAR GIDROMETEOROLOGIK REJIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	10
5	M.Y.Muxitdinov, N.M.Djumayev	GIDROMETEOROLOGIK XAVFLI JARAYONLAR OQIBATLARIDAN INFRATUZILMALARNING BUZILISHI HODISALARINI KUZATISH NATIJALARI.....	17
6	F.A.Abdiqodirov, B.Y.Kurbanov, N.A.Abdullayev	O'ZBEKISTONDA KUCHLI ZILZILA BILAN TABIIY OFAT OQIBATLARINI KAMA Y TIRISH CHORA- TADBIRLARI.....	24
7	I.B.Kupaysinov, K.J.Shirinov	EKOLOGIK XUSUSIYATLI FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNI OLDINI OLISH.....	31
8	С.В Мягков	ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.....	36
9	J.J.Karimov	RESPUBLIKA HUDUDIDAGI SEYSMOPROGNOSTIK MONITORING TIZIMI.....	46
10	Л.Г. Галимова, С.Г.Ким	АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УСИЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА	51
11	К.Б.Юлдашев	МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ.....	55
12	M.X.Tinibekov, S.Sh.Raximov	ISSIQ IQLIM SHAROITIDA QUTQARUVCHILARNING OVQATLANISHI.....	59
13	N.M.Djumayev	XORIY DAVLATLARNING GIDROMETEOROLOGIK XAVFLARDAN MUHOFAZA QILISH TIZIMIDA ILG'OR TAJRIBASI.....	64
14	R.S.Sobirov	13-OKTABR - XALQARO TABIIY OFATLAR XAVFINI KAMA Y TIRISH KUNI. OFATLARNI OLDINI OLAYLIK!.....	70
15	N.M.Djumayev	YAPONIYA METEOROLOGIK AGENTLIGI TAJRIBASI MISOLIDA GIDROMETEOROLOGIK XAVFLI HUDUDLARNI OLDINDAN PROGNOZLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	74
16	K.A.Djumakulova	AHOLINI FAVQULODDA VAZIYATLARDA TO'G'RI HARAKAT QILISHGA TAYYORLASH.....	79
17	D.T.Qodirov, Y.N.Tleubayev, B.A.Davurov	SUV OMBORIDA KO'CHKIDAN HOSIL BO'LADIGAN TO'LQINLAR BALANDLIGINI BAHOLASHGA OID TADQIQOTLARNING TAHLILI	84

Birinchi yordam: cho‘kayotgan odam qirg‘oqqa olib chiqiladi; shikastlangan odam hushidan ketmagan, pulsi qoniqarli va nafas olishi saqlangan bo‘lsa, quruq, tekis va qattiq joyga yotqiziladi (boshi past bo‘lishi lozim); kiyimlari yechiladi qo‘l va sochiq bilan ishqalanadi, issiq ichimlik beriladi va issiq matoga o‘raladi; jabrlanuvchi nafas olmaganda va yurak faoliyati kuzatilmaganda Sun‘iy nafas berishni yurak massaji bilan birga o‘tkazish lozim. Oldin nafas yo‘llaridan suv chiqarib tashlanishi kerak.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlashda rivojlangan mamlakatlardagi ilg‘or tajribani mahalliy sharoitda amaliyotga tadbiiq etish, zamonaviy axborot texnologiyalarini tizimga integratsiya qilishni jadallashtirish, fuqarolarni favqulodda vaziyatlarda to‘g‘ri harakat qilishga o‘rgatishning innovatsion usullaridan foydalanishni yo‘lga qo‘yish orqali ularning tayyorgarlik darajasini sezilarli ravishda oshirishga erishiladi, eng avvalo ularda xavfsizlik madaniyatini shakllantirish imkonini beradi.

SUV OMBORIDA KO‘CHKIDAN HOSIL BO‘LADIGAN TO‘LQINLAR BALANDLIGINI BAHOLASHGA OID TADQIQOTLARNING TAHLILI

D.T.Qodirov, Y.N.Tleubayev, B.A.Davurov

(Favqulodda vaziyatlar vazirligi)

XXI asrning oxirgi bir necha yillarida tabiiy favqulodda vaziyatlarning soni halokatli darajada oshib, so‘nggi 20 yil ichida deyarli 2 barobar ko‘paydi. Avvalo, bunday hodisalar keskin iqlim o‘zgarishi va ekstremal ob-havo sharoiti tufayli yuzaga keladi. Har yili dunyoning turli burchaklarida suv toshqinlari, ko‘chkilar, bo‘ronlar, o‘rmon yong‘inlari va qurg‘oqchilik kabi tabiiy ofatlar yuzaga kelmoqda. Shu bilan birga, har yili tabiiy ofatlar keng hududlarga tobora ko‘proq ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy zararlar keltirmoqda.

Suv toshqinlari bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlar keyingi asrlarda boshqa tabiiy ofatlarga qaraganda ko‘p uchramoqda. Ulardan uzoq muddatli ta’sir

ko'rsatadigan xavfli tabiiy jarayonlar orasida suv toshqini bilan bog'liq muammolar alohida ajralib turadi. Suv toshqini ko'chki ko'chishi va shu kabi boshqa xavfli jarayonlarning boshlanishiga olib keladi, shuningdek, hududlarning botqoqlanishiga va qurilgan inshootlarning ekologik buzilishiga olib keladi.

Suv bilan bog'liq tabiiy ofatlar (sel, ko'chkilar, suv toshqini va botqoqlanish), xususan suv ombori havzasida katta hajmdagi ko'chkilarning ko'chib tushishi aholiga, ko'chmas mulk va suv xo'jaligi infratuzilmasiga (sug'orish, suv ta'minoti va kanalizatsiya) yuqori darajadagi xavflarni keltirib chiqaradi.

Suv ombori kosasiga ko'chki ko'chib tushishi hisobiga yuzaga keladigan gidravlik jarayonlar suv ombori inshootlariga xavfli ta'sir qilishi yoki suv omboridan maksimal foydalanishni cheklashi mumkin. Quyida ana shunday gidravlik jarayonlar va ularning xavfli oqibatlari tahlil qilingan.

Suv to'lqinlari. Suv omborlarida ko'chki ta'sirida yuzaga keladigan suv to'lqinlari suv ombori to'g'oni va inshootlariga jiddiy xavf tug'diradi. Ko'chki hodisalari oqibatida katta tog' jinslarining to'ldirilgan suv omboriga qulashi gravitatsion to'lqinlarni keltirib chiqaradi. Katta kuch va bosim bilan shakllanadigan suv to'lqinlari suv ombor to'g'oni va inshootlarining shikastlanishi, ularda buzilishlarni keltirib chiqarishi, oqibatda esa suv omborining quyi qismida yashovchi insonlar hayotiga va boshqa xalq xo'jaligi obyektlariga xavf soladi. Suv saqlovchi gidrotexnika inshootlaridagi gidrodinamik halokatlar grunt to'g'onning buzilishi va yuqori tezlik bilan quyi oqimda halokatli to'lqin hosil bo'lishi bilan tavsiflanadi.

Gidrodinamik halokat - gidrodinamik xavfli obyektning (yoki bir qismining) ishdan chiqishi va katta suv massalarining nazoratsiz harakatlanishi bilan bog'liq bo'lgan, har xil turdagi shikastlanishlar va katta maydonlarni suv bosishi bilan bog'liq favqulodda xodisadir. To'g'on buzilishining oqibati quyi oqim hududida halokatli suv toshqini yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Halokatli suv toshqini quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- to'lqinning maksimal balandligi va tezligi;

- suv toshqini zonasining chegaralari;
- hududni maksimal chuqurlikda suv bosishi;
- suv toshqinining davomiyligi.

Suv bosishi keskin to‘lqin tezligida tarqaladi va to‘g‘on buzilganidan keyin hududni 0,5 m dan 10,0 m gacha (ba‘zi hollarda undan ham yuqori) balandlikda suv bosishiga olib kelishi mumkin.

1963 yilda Italiyadagi Vayont to‘g‘onining yuqori byefidagi qiyaliklarning qulashi baland to‘lqinlarning hosil bo‘lishiga sabab bo‘lgan. Deyarli 50 mln.m³ suv daryo vodiysi bo‘ylab 12 m/s tezlikda dastlab 90 m balandlikda, keyinchalik esa 20 m balandlikda shiddat bilan harakatlangan. Turli manbalarga ko‘ra, toshqin oqibatida 2-3 ming kishi vafot etgan. 1974 yilda Peruda Montaro to‘g‘onining yorilishidan keyin yuzaga kelgan to‘lqin yuqori byefda Meyyenmark ko‘chkisini hosil qilgan. To‘lqinning balandligi 20 m bo‘lgan va quyi oqim bo‘ylab 800 km yo‘l masofada harakatlangan. 1975 yilda Xitoydagi suv omborini to‘ldirish davrida yuz bergan Tanguangan ko‘chkisi 20 m dan yuqori balandlikdagi to‘lqinlarni hosil qilgan va to‘g‘onga zarar yetkazgan.

Ochiq okeanlar, ko‘llar va suv omborlarida beqaror qirg‘oqlarning ko‘chishlari, tog‘ jinslarining qulashi, qor ko‘chkilari yoki muzliklarning qulashi oqibatida impuls to‘lqinlar yuzaga keladi. Ular gravitatsion to‘lqinlar sifatida tasniflanib o‘ta og‘ir holatlarda suvning to‘g‘onlar ustidan o‘tib ketishi halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tog‘li mintaqalarda tik yonbag‘irlardan katta hajmdagi ko‘chkilarning yuqori tezlikda ko‘chib tushishi sababli suv ombori to‘g‘onlari yuqori xavf ostida qolmoqda.

Italiyada 1963 yilda Vayont suv omboriga katta hajmdagi ko‘chki ko‘chib tushishidan hosil bo‘lgan impuls to‘lqinlari bilan bog‘liq fojehiy hodisalar yuqoridagi fikrimizning dalilidir. A.Huber o‘z tadqiqotlarida oxirgi olti yuz yil ichida Shveysariyadagi 50 ga yaqin hujjatlarda qayd etilgan hodisalarni sanab o‘tgan. Masalan, 2007 yil 20 iyunda Obermat tumanidagi Lyutsern ko‘liga tog‘

jinslarining qulashidan hosil bo'lgan impuls to'liqini ko'lining qarama-qarshi qirg'og'ida joylashgan Veggis qishlog'i hududiga kichik bo'lsada zarar yetkazgan.

Robert L. Shuster, Djerold F. Vichoreklar katta hajmdagi ko'chkilarning harakatlanishiga olib keluvchi bir nechta sabablarni taqdim eta turib, zilzila va kuchli yog'ingarchilik kabi klassik senariylardan tashqari suv omboridagi suv sathining keskin o'zgarishidan (sathning keskin ko'tarilishi yoki keskin tushib ketishi kabilar) keyin, masalan, suv omborini birinchi to'ldirilishida harakatga kelgan 46 ta ko'chki tasvirlab berishgan. Katta hajmdagi ko'chkilarning harakatini to'xtatib qolish holati juda kam uchraydi. Bunga Yangi Zelandiyadagi Klayd suv omborini misol qilish mumkin (D.F.Makfarleyn va Djenks 1996). Ko'p hollarda faqat passiv yumshatish choralarini ko'rish (aholini evakuatsiya qilish, suv ombori hajmini kamaytirish, nazorat ostida portlatish va to'g'onni loyihalashda yetarli darajada zahira balandlikni ta'minlash) mumkin. Ko'chki xavfini barvaqt baholashda empirik tenglamalar potensial xavfni aniqlashga yordam beradi.

Umumqabul qilingan tenglamalar to'liqin balandligi hamda uning to'g'on qiyaligi sirti bo'ylab ko'tarilishini aniqlash va natijada impuls to'liqini ta'siri bo'yicha aniqlangan ma'lumotlar bilan keyingi chora-tadbirlar uchun muhim bo'lgan qarorlarni qabul qilishga yordam berishi mumkin. Bunday tenglamalar suv omborining shakli e'tiborga olinmagan holda faqat to'liqin balandligini baholash imkonini beradi. Ammo, impuls to'liqlarga suv chuqurligidagi farqlar yoki suv ombori havzasining shakli kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Quyida gorizontal suv omborlarida impuls to'liqini rivojlanishining uch bosqichi ko'rsatilgan (1-rasmga qarang):

1-bosqich. Ko'chki ta'sirida to'liqinning shakllanishi;

2-bosqich. To'liqinning o'zgarishi va tarqalishi;

3-bosqich. To'liqinning to'g'onga urilishi va to'g'on qiyaligi sirtiga bosim berishi, bazi hollarda suvning to'g'on ustidan o'tib ketishi. Tor suv omborlarida 2-bosqich sodir bo'lmasligi mumkin.

1-rasm. Suv ombori sathidagi impuls to‘lqinining uch bosqichi:

1) ko‘chki ta’sirida to‘lqinning shakllanishi; 2) to‘lqinning o‘zgarishi va tarqalishi; 3) to‘lqinning to‘g‘onga urilishi va to‘g‘on qiyaligi sirtiga ta’siri, ba’zi hollarda to‘g‘on ustidan suvning o‘tib ketishi.

Ko‘chki ko‘chishidan yuzaga keladigan to‘lqinlarni prognoz qilishning asosan quyidagi beshta usul mavjud:

I - Modellashtirilgan tajribalarga asoslanib, ishlab chiqilgan umumiy qabul qilingan tenglamalar;

II - Aniq prototibga asoslangan modellarni sinovdan o‘tkazish;

III - Matematik modellashtirish;

IV - Natura ma’lumotlariga asoslangan empirik tenglamalar;

V - Tahliliy tadqiqot.

jadval

Ko‘chki ko‘chishidan yuzaga keladigan to‘lqinlarni prognoz qilishning mavjud beshta usulini taqqoslash.

Mezon	Usul (I)	Usul (II)	Usul (III)	Usul (IV)	Usul (V)
Natijalar sifati	Baholash	Aniq yechim	Baholash - aniq yechim	Taxminiy baholash	Taxminiy baholash
Muddatga qo‘yiladigan talab	Past	Juda yuqori	Yuqlori - juda yuqori	Past	Past
Xarajatlar	Past	Juda yuqori	Yuqlori - juda yuqori	Past	Past
Foydalanuvchi	Muhandis	Muhandis	Mutaxassis	Muhandis	Muhandis
Aniqlik	O‘rta	Yuqori	Past	O‘rta	Past
Nazorat parametrlari uchun harakatlar	O‘rta	Yuqori	Yuqori	O‘rta	O‘rta

Yuqoridagi jadvalda beshta usul quyidagi mezonlarga muvofiq taqqoslanadi: natijalar sifati; talab qilinadigan vaqt; xarajatlar; har bir usuldan foydalanuvchi; natijalarning ko‘rinishi va har bir tartib uchun zarur bo‘lgan nazorat parametrlarini aniqlash uchun zarur bo‘lgan harakatlar. Bularga suv omborining relyefi va ko‘chkining o‘lchamlarini tavsiflovchi parametrlar hamda ko‘chkining xususiyatlari kiradi. 1-jadval shuni ko‘rsatadiki, umuman olganda, natijalar qanchalik aniq bo‘lsa, vaqt va xarajatlar sarfi shunchalik ko‘p bo‘ladi. Xuddi shunday, nazorat parametrlarini aniqlash uchun zarur bo‘lgan harakatlar shunga mos ravishda ortadi. Chunki suv ombori va ko‘chkining o‘lchamlari, shuningdek, ko‘chkining xususiyatlari haqida ko‘proq ma’lumotlar kerak. Oxirgi ikkita IV va V usullar hali to‘liq ishlab chiqilmagan. Bu shuni anglatadiki, I-III usullar amaliy foydalanish uchun eng mos keladigan usullardir. Natijalarning sifati, shuningdek, matematik modellashtirish muddati va qiymati, birinchi navbatda, qabul qilingan tenglamalar va amalga oshirilgan soddalashtirishlarga bog‘liq.

Ko‘chki ko‘chishidan to‘g‘onlar atrofida hosil bo‘ladigan to‘lqinlarning mumkin bo‘lgan balandliklarini batafsil va ishonchli baholash fizik yoki matematik modellashtirishni talab etadi.

Matematik modellashtirish. Ko‘chki natijasida yuzaga keladigan impuls to‘lqinlarni matematik modellashtirish bo‘yicha nashr etilgan ishlar quyidagi tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan: Falappi va Gallati 2007 yilda Fritsning 2002 yildagi tajribasini modellashtirish uchun zarralar gidrodinamikasi usulidan foydalanganlar (2-rasmga qarang). 2004 yilda Kvesedo va boshqa olimlar 1958 yilgi Lituya ko‘rfazidagi ko‘chkini modellashtirishda to‘liq Navye-Stoks tenglamalaridan foydalanganlar. 2007 yilda Svayfel va boshqa olimlar model sinovlarini o‘tkazish uchun sayoz suv tenglamalaridan foydalanganlar. Bundan tashqari, 2005 yilda Fex sayoz suv va Bussinesk tenglamalari yordamida Trift muzligidan kichik muz qulashi mumkin bo‘lgan ko‘lda impuls to‘lqinlarni modellashtirgan.

Yuqorida keltirilganlarga (jadvalga qarang) qo‘shimcha ravishda, ushbu usulning quyidagi afzalliklari va kamchiliklarini ta’kidlash lozim:

+ Bu usul kompyuter imkoniyatlari rivojlangani sari yanada yuqori ahamiyat kasb etib boraveradi.

– Aniqlikni oshirish va tekshirish ma'lumotlari talab qilinadi; bunday ma'lumotlar ko'chki natijasida yuzaga keladigan impuls to'lqinlar uchun odatda gidravlik model sinovidan olinadi.

– Hisoblash vaqtining ruhsat etilgan chegaralardan oshmasligini ta'minlash uchun suv omborining bir qismiga cheklov qo'yish yoki hisoblashning xomaki setka usulidan foydalangan holda Navye-Stoks tenglamalarini soddalashtirish zarur.

2-rasm. Zarralar gidrodinamikasi usulidan foydalangan holda sonli tahlil:

- a) 2002 yilda Frits tomonidan o'tkazilgan gidravlik model sinovlari;
- b) 2007 yilda Falappi va Gallati tomonidan o'tkazilgan matematik modellashtirish.

Aksariyat matematik modellar aniqligini oshirish va ularni tekshirish uchun model sinovlari ma'lumotlari bilan taqqoslanadi va shundan keyingina ma'lum bir suv ombori parametrlari uchun foydalaniladi. Gidravlik modellarning ko'lamli natijalari tahlil uchun qabul qilingan asosiy tenglamalarni soddalashtirilishiga son jihatdan mos keladi. Mualliflar ba'zi alohida holatlar bilan gidravlik modellarning ma'lumotlarini solishtirishganida yaxshi natijalarga erishganiga qaramasdan, ko'chkilar natijasida yuzaga keladigan impuls to'lqinlarni modellashtirishning ishonchli umumiy modelini bilishmaydi. Ular har qanday ko'chki massasi va suv ombori parametrlarini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Skott Russell tajribalarini ko'chki bilan bog'liq to'lqin tadqiqotlarining kelib chiqishi deyish mumkin. 1837 yilda Skott Russell to'lqin hajmi boshlang'ich siljish

bilan bir xil va a amplitudaning yagona to‘lqini quyidagi ifodada keltirilgan tezlik bilan harakatlanadi degan xulosaga kelgan.

$$c = (g(h + a))^{\frac{1}{2}}$$

Skott Rasselning bu xulosasi keyinchalik nazariy jihatdan tasdig‘ini topdi. Bir qator tadqiqotchilar asosiy parametrlarning to‘lqin hosil bo‘lishiga ta‘sirini o‘rganish (Bukreyev va Gusevlar 1996 yilda, Panitsso va boshqalar 2002 yilda), matematik modellarini sinovdan o‘tkazish va qo‘llash (Noda, Vigel va boshqalar 1970 yilda) yoki aniq belgilangan boshlang‘ich va chegaraviy shartlarda matematik model sinovlarini amalga oshirish (Monogan va Koslar 2000 yilda, Panitsso 2004 yilda) uchun Skott Russell tajribasini takrorladilar.

Hodisani sifat jihatidan tasvirlash uchun Bukreyev va Gusevning “Russell to‘lqin generatori (Russell Wellengenerator (RWG))” kichik harakatsiz suv chuqurliklarida $h=0,04$ m dan $0,08$ m gacha qo‘llangan.

Pyu va Xarrislar 1982 yilda Morrou-Poynt suv ombori uchun, 1983 yilda Chauxri va boshqalar Dauni ko‘chkisi uchun fizik modellar ishlab chiqishgan. Morrou Poynt suv ombori uchun to‘g‘ondan $5,3$ km yuqoriga cho‘zilgan hududda ko‘chish ehtimoli bo‘lgan uchta joydagi ko‘chki jarayonlari modellashtirilgan. Ustma-ust tushuvchi to‘lqin balandliklari, uning davomiyligi va oqim hajmlari modelda o‘tkazilgan sinovlardan olingan. Dauni ko‘chkisi uchun ishlatilgan fizik modeldan ko‘chki natijasida hosil bo‘lgan to‘lqinlarning shakli va balandligi olingan. Keyinchalik Mika to‘g‘onining yuqori oqimida hamda Revelstouk to‘g‘onining quyi oqimida ko‘chkidan hosil bo‘ladigan to‘lqinlarning tarqalishi matematik modellashtirgan.

A.Huber va V.H.Hager 1997 yilda to‘lqin tarqalishini hisobga olish uchun hovuzlarda o‘tkazilgan fizik modellashtirishga asoslangan to‘lqinlarni prognoz qilishning soddalashtirilgan usullarini ko‘rsatib berishgan. Ularning soddalashtirilgan usullari ko‘chkidan hosil bo‘ladigan to‘lqinlarning balandligini va suv omboriga gorizontal yoki vertikal yo‘nalishdagi to‘lqinlarning so‘nishini,

shuningdek, qirg'oqlarda yoki to'g'onning yuqori qismidagi o'pirilishlarni baholash imkonini beradi.

Ko'chkilarning tezliklari to'lqin tezligining kamida 50% ga yetadigan bo'lsa, modellarda o'tkazilgan sinovlar shuni ko'rsatadiki, to'lqinlarning o'lchovsiz balandligi H/h asosan ko'chkining harakati uchun tayinlangan son M ga bog'liq bo'ladi va quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$M = W_{ko'chki}/bh^2$$

bu yerda $W_{ko'chki}$ - suv omboriga kirgan ko'chkining hajmi (ya'ni siqib chiqarilgan suv hajmi, m^3); b - ko'chkining kengligi; h - ko'chki oldidagi suvning chuqurligi (m); Shuningdek, to'lqin balandligi ko'chki materialining suv zichligiga nisbati ($\rho_{ko'chki}/\rho_{suv}$)ga, zarba burchagi (α) ga va to'lqinning o'lchovsiz tarqalish masofasi (x/h) ga bog'liq (3-rasmga qarang).

3-rasm. Ko'chki sxemasi (a) va kesimi (b) to'lqinning asosiy parametrlari bilan: 1-ko'chkining chegaralari; 2-suv omborining qirg'og'i; 3-to'lqinlarning yarim doira bo'ylab tarqalishi.

Kanallar va uzun suv havzalarida o'lchovsiz to'lqin balandligini belgilovchi munosabat quyidagi shaklga ega:

$$\frac{H}{h} = 0,88 \left(\frac{\rho_{ko'chki}}{\rho_{suv}} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{W_{ko'chki}}{bh^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{d}{x} \right)^{\frac{1}{4}} \sin \alpha$$

Havzalarda tarqalish yoʻnalishi qoʻshimcha parametr hisoblanadi. Tarqalish masofasi surilish taʼsiri markazidan oʻlchangan r radiusi bilan almashtiriladi va sinov natijalaridan olingan tenglama quyidagi koʻrinishga keladi:

$$\frac{H}{h} = 1,76 \left(\frac{\rho_{ko'chki}}{\rho_{suv}} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{W_{ko'chki}}{bh^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{h}{r} \right)^{\frac{1}{4}} \sin\alpha \cdot \cos^2 \left(\frac{2\varphi}{3} \right)$$

Suv omborlarida toʻlqin hosil boʻlishini modellashtirish maʼlum talablarga va oʻxshashlik mezonlariga asosan amalga oshiriladi.

Toʻlqin hosil boʻlishida tortishish va inersiya kuchlari asosiy boʻlgani uchun modellashtirishda geometrik oʻxshashlikka rioya qilish zaruriyati mavjud.

1974 yil V.A.Antonov, F.SH.Muxamedjanov, Sh.Ibragimovlar tomonidan Ohangaron suv ombori kosasiga grunt massa koʻchishi oqibatida yuzaga keladigan toʻlqinning mumkin boʻlgan balandligini aniqlash maqsadida maxsus fizik model yordamida tadqiqot ishlari olib borilgan. Tadqiqot ishlari quyida keltirilgan boshlangʻich shartlarga asoslanib amalga oshirilgan:

I. Koʻchkining suv ombori kosasiga qulab tushish joyi toʻgʻondan 200 m masofada, koʻchishi mumkin boʻlgan hajmi 0,2 va 0,5 mln. m^3 hamda koʻchki qiyaligining pastki chegarasi suv omboridagi normal dimlangan sathdan 10 m balandlikda joylashgan.

II. Koʻchkining suv ombori kosasiga qulab tushish joyi toʻgʻondan 1200 m masofada, koʻchishi mumkin boʻlgan hajmi 0,5 va 1,0 mln. m^3 hamda koʻchki qiyaligining pastki chegarasi suv omboridagi normal dimlangan sathdan 52,5 m balandlikda joylashgan.

Toʻgʻon yuqori qismi qiyaligining nishabligi $m=3,0$ va suv omboridagi normal dimlangan sathdan toʻgʻon choʻqqisigacha $N=16,0$ m zaxira masofa mavjud.

Grunt massa koʻchib tushish vaqtida suv ombori kosasida hosil boʻladigan toʻlqinlar maksimal balandligini aniqlash maqsadida modelning ayrim nuqtalariga datchiklar (suvni shimib oluvchchi qogʻoz yopishtirilgan reykalalar) oʻrnatilgan. Nuqtalardagi maksimal toʻlqin balandligi reykalarning namlanish balandligiga koʻra aniqlangan. Toʻlqinning toʻgʻon qiyaligi sirti boʻylab koʻtarilish balandligini

aniqlash maqsadida, tajriba o'tkazishdan oldin qiyalikka qipiq (opilka) sepib qo'yilgan. To'lqin qiyalikka urilib qaytgach u yerda suv oqimining izi qoladi. To'lqinning qiyalik bo'ylab ko'tarilish balandligi normal dimlangan sathga nisbatan olingan.

Har bir ko'chish holatlari uchun hosil bo'lgan to'lqin balandligi va uning qiyalik bo'ylab ko'tarilish balandligi suv ombori maydoni bo'ylab o'rnatilgan nazorat vertikallarida qayd etilgan. Qayd etilgan natijalarga ko'ra, to'lqin balandligi va qiyalik bo'ylab ko'tarilish balandligining eng yuqori ko'rsatkichlari suv ombori kosasiga to'g'ondan 200 m masofada 10 m balandlikdan 0,5 mln. m³ hajmdagi ko'chki ko'chib tushgan holatga to'g'ri keladi. To'g'onning o'rta va o'ng tomonidagi ikkita uchastkasida to'lqinning maksimal balandligi 9,5÷10,0 m, to'lqinning qiyalik bo'ylab maksimal ko'tarilish balandligi esa 13,25÷13,75 m ekanligi qayd etilgan.

To'lqinning qiyalik bo'ylab maksimal ko'tarilish balandligi normal dimlangan sathdan to'g'on cho'qqisigacha bo'lgan zaxira masofaga nisbatan 2,75 m ga kichik. Shunga ko'ra tadqiqotchilar ko'rib chiqilgan holatlarda ko'chki massalari ko'chishi oqibatida suv to'g'on ustidan o'tib ketmaydi degan xulosaga kelishgan.

ATROF-MUHITNING HOLATI BILAN BOG'LIQ MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI

X.G.Azimov, A.A.Tursunov

(Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti)

Mamlakatimizda atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilashni ta'minlash sohasida izchil ishlar olib borilmoqda. Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlarini joriy etish, respublika aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar rahbarlari